

Artigo

Avaliação do Ciclo de Vida do Sistema ICF (*Insulated Concrete Forms*) baseado em Poliestireno Expandido (EPS): Revisão de Literatura

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424001>

Sergio Copeliovitch

<https://orcid.org/0009-0006-5607-2881>

Sílvia Pierre Irazusta

<https://orcid.org/0000-0002-6856-4035/>

Resumo

O presente estudo realiza uma revisão de literatura sobre a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) aplicada ao sistema ICF (*Insulated Concrete Forms*) baseado em Poliestireno Expandido (EPS), com foco em sustentabilidade, eficiência energética e inovação tecnológica na construção civil. Foram analisados 51 artigos publicados entre 2010 e 2025, considerando aspectos de desempenho térmico, emissões de CO₂, potencial de aquecimento global (GWP), consumo energético e viabilidade ambiental do sistema ICF em comparação a métodos construtivos tradicionais. Os resultados apontam predominância de estudos voltados à análise de impactos ambientais e ao desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores, destacando-se o EPS pelo seu potencial de isolamento térmico, leveza estrutural, durabilidade, versatilidade e possibilidade de reutilização e reciclagem. Além disso, observou-se que o uso do EPS em conjunto com o concreto contribui para a redução do peso das estruturas e o aumento da eficiência térmica, favorecendo o conforto ambiental e a economia de energia. Verificou-se ainda que os indicadores mais utilizados são as emissões de CO₂, o consumo energético e o GWP, enquanto outros, como uso da água e toxicidade humana, são menos explorados. A revisão também evidencia lacunas metodológicas, ausência de padronização de indicadores e necessidade de integração entre abordagens ambientais, econômicas e sociais. Observou-se crescimento significativo de publicações recentes, refletindo o avanço das pesquisas sobre construções sustentáveis e economia circular. Conclui-se que o sistema ICF baseado em EPS representa uma alternativa promissora para edificações de baixo impacto, contribuindo para a redução dos impactos ambientais e o avanço da sustentabilidade na construção civil.

Palavras-chave: Sistemas ICF (*Insulated Concrete Forms*). Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Sustentabilidade. Inovação. Construção Civil.

Abstract

This study presents a comprehensive literature review on the application of Life Cycle Assessment (LCA) to the Insulated Concrete Forms (ICF) system based on Expanded Polystyrene (EPS), emphasizing sustainability, energy efficiency, and technological innovation in the construction sector. A total of 51 articles published between 2010 and 2025 were analyzed, addressing aspects such as thermal performance, CO₂ emissions, Global Warming Potential (GWP), energy consumption, and the environmental feasibility of the ICF system compared with traditional construction methods. The findings reveal a predominance of studies focused on environmental impact assessment and innovative building systems, highlighting EPS for its superior thermal insulation capacity, structural lightness, durability, versatility, and potential for reuse and recycling. Furthermore, the combination of EPS and reinforced concrete contributes to reducing the weight of structures and improving thermal efficiency, promoting indoor comfort and lowering operational energy demand. The most frequently applied environmental indicators include CO₂ emissions, energy consumption, and GWP, whereas others—such as water use and human toxicity—are less commonly explored. The review also identifies methodological gaps, lack of indicator standardization, and limited integration of environmental, economic, and social dimensions. The growing number of recent publications reflects the scientific community's increasing interest in sustainable construction and circular economy practices. It is

concluded that the EPS-based ICF system represents a promising and feasible alternative for sustainable buildings, capable of reducing environmental impacts, improving energy efficiency, and advancing global sustainability goals within the civil construction industry.

Keywords: ICF (Insulated Concrete Forms) Systems. Life Cycle Assessment (LCA). Sustainability. Innovation. Civil Construction.

1 Introdução

A construção civil é um dos setores com maior impacto ambiental, responsável por elevado consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa e geração de resíduos. Nesse cenário, a busca por soluções construtivas sustentáveis tem incentivado a pesquisa de materiais e sistemas inovadores que aliam desempenho e menor impacto ambiental (Abera, 2024; Labaran et al., 2022).

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) tem se destacado como ferramenta para medir e comparar os impactos ambientais de materiais e métodos construtivos ao longo de sua vida útil, oferecendo dados essenciais para decisões de projeto mais sustentáveis (Gonçalves de Lássio; Haddad, 2016; Babaizadeh et al., 2015).

Entre as alternativas construtivas inovadoras, os Sistemas ICF (*Insulated Concrete Forms*), baseados em Poliestireno Expandido (EPS), combinam concreto armado com EPS, proporcionando alto desempenho térmico, acústico e estrutural, além de reduzir o consumo energético durante a vida útil do edifício (Ghosh; Bigelow, 2025; El-Maghraby et al., 2024). O EPS atua como isolante e permite práticas de economia circular, como reutilização e reciclagem de materiais (Martinelli et al., 2024).

Inovações tecnológicas, como industrialização de painéis e ferramentas digitais (BIM/BEM), potencializam os ganhos de produtividade, qualidade e sustentabilidade na construção civil (Franco et al., 2022; Truong; Luong; Nguyen, 2023). No entanto, ainda existem lacunas na aplicação da ACV ao ICF, especialmente na comparação com métodos tradicionais e na avaliação integrada de indicadores ambientais, econômicos e sociais (Memari et al., 2014; Alqahtani et al., 2022).

2 Objetivo

2.1 Objetivo geral

O presente estudo tem como objetivo analisar criticamente a produção científica sobre a aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) ao sistema ICF (*Insulated Concrete Forms*) com base em Poliestireno Expandido (EPS), com foco em identificar contribuições acadêmicas relevantes, tendências de pesquisa, impactos ambientais e comparações com outros métodos construtivos, a fim de avaliar o papel do ICF na sustentabilidade e na eficiência ambiental na construção civil.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:

- Realizar uma revisão de literatura utilizando os bancos de dados do Portal de Periódicos da Capes, Scopus, Scielo, ScienceDirect e Google Scholar;

- Mapear as principais contribuições acadêmicas que aplicam a ACV ao ICF, destacando metodologias e resultados significativos;
- Comparar os impactos ambientais do ICF com os de sistemas construtivos convencionais, a partir de evidências empíricas e revisões bibliográficas;
- Compilar resultados da Avaliação do Ciclo de Vida do ICF ao longo de todas as etapas do processo construtivo, desde a extração de matérias-primas até o fim da vida útil, considerando reciclagem, reutilização e gestão de resíduos, bem como suas vantagens e limitações em termos de sustentabilidade e viabilidade econômica;
- Identificar deficiências no conhecimento atual e potenciais direções para investigações futuras quanto à utilização da ACV no ICF, levando em conta variados cenários geográficos, climáticos e socioeconômicos.

3 Referencial Teórico

3.1 Sustentabilidade e Construção Civil

A construção civil é responsável por parcela significativa do consumo global de energia, da geração de resíduos e das emissões de gases de efeito estufa. Essa constatação tem levado o setor a buscar soluções mais sustentáveis, capazes de equilibrar crescimento econômico, responsabilidade ambiental e qualidade de vida (Abera, 2024; Labaran et al., 2022).

Segundo Abera (2024), a sustentabilidade na construção envolve o uso de materiais ecoeficientes, a otimização de processos produtivos e a adoção de tecnologias de baixo impacto ambiental. Para Boca, Bungau e Hanga-Farcas (2025), práticas conscientes de projeto e execução são determinantes para reduzir o consumo de recursos naturais, melhorar o desempenho térmico e aumentar a durabilidade das edificações.

Autores como Howard (2017) e Alves et al. (2021) argumentam que a sustentabilidade deve ser compreendida sob uma perspectiva multidimensional, integrando aspectos ambientais, econômicos e sociais. Além disso, a análise do ciclo de vida dos materiais e das edificações tem se tornado elemento central para mensurar e comparar impactos em diferentes etapas da construção.

No contexto brasileiro, Silva (2025) destaca o avanço das políticas de eficiência energética e o uso de materiais recicláveis, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entretanto, a autora ressalta que ainda há desafios relacionados à implementação de práticas sustentáveis em larga escala, especialmente em projetos habitacionais e de infraestrutura.

3.2 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) na Construção Civil

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é um método consolidado internacionalmente para quantificar os impactos ambientais de produtos e processos, seguindo as normas ISO 14040 e 14044. Essa abordagem considera todas as etapas — desde a extração das matérias-primas até o descarte ou reciclagem do produto final (Gonçalves de Lássio; Haddad, 2016).

De acordo com Babaizadeh et al. (2015), a ACV aplicada a edificações permite avaliar indicadores como emissões de CO₂, consumo de energia, potencial de

aquecimento global (GWP) e uso da água. O estudo de Broun et al. (2014) reforça que a análise integrada de energia e gases de efeito estufa possibilita identificar as fases mais críticas de impacto ambiental em construções residenciais.

Pesquisas recentes destacam o papel da ACV na comparação de diferentes sistemas construtivos, como concreto armado, madeira e estruturas híbridas (Alqahtani et al., 2022; Repele; Bazbauers, 2015). Esses autores observam que a aplicação de ACV fornece dados robustos para decisões de projeto mais sustentáveis e permite mensurar o desempenho ambiental ao longo do tempo.

Vahidi et al. (2021) e Zhang et al. (2025) apontam que as estratégias de mitigação de emissões variam regionalmente, sendo essencial adaptar as análises às condições climáticas e econômicas locais. No caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, De Oliveira e Metello (2024) defendem a importância de aplicar a ACV como ferramenta de planejamento urbano e de gestão ambiental de edificações.

3.3 O Sistema ICF (*Insulated Concrete Forms*) e o Uso do EPS

O sistema ICF (*Insulated Concrete Forms*) é uma tecnologia construtiva inovadora que utiliza blocos ou painéis de poliestireno expandido (EPS) preenchidos com concreto armado. Essa combinação resulta em estruturas com elevada resistência térmica, acústica e mecânica, reduzindo o consumo energético durante a vida útil do edifício (Ghosh; Bigelow, 2025; El-Maghraby et al., 2024).

Segundo Amiri Fard et al. (2021), o ICF apresenta desempenho superior em termos de conforto térmico e eficiência energética quando comparado a sistemas tradicionais de alvenaria e wood frame. Martinelli et al. (2024) reforçam que o EPS, além de funcionar como isolamento térmico, reduz a densidade estrutural e o peso próprio das edificações, tornando o sistema mais econômico e rápido de montar.

Estudos experimentais conduzidos por El-Maghraby et al. (2024) demonstram que o uso de EPS no ICF pode reduzir em até 40% as perdas térmicas em climas tropicais. Além disso, Milling, Mwashia e Martin (2020) verificaram a viabilidade técnica da substituição parcial do cimento por resíduos de EPS em argamassas, contribuindo para a reciclagem de resíduos plásticos.

A pesquisa de Kanagaraj et al. (2022) complementa essa abordagem ao analisar painéis isolantes à base de geopolímeros, apontando que esses materiais podem alcançar desempenhos térmicos semelhantes aos do EPS com menor emissão de CO₂ no processo de produção.

Portanto, o sistema ICF se apresenta como alternativa promissora para edificações de alto desempenho térmico e baixo impacto ambiental, especialmente quando associado a práticas de economia circular e reaproveitamento de materiais.

Figura 1 - Sistema ICF

Fonte: FASE Soluções Construtivas em ICF. Disponível em: <https://faseicf.com.br/>. Acesso em: 08 ago. 2025.

3.4 Inovação Tecnológica e Industrialização da Construção

A inovação tecnológica tem impulsionado transformações significativas na construção civil. A industrialização e a digitalização dos processos construtivos promovem maior precisão, menor geração de resíduos e aumento da produtividade (Franco et al., 2022; Nilimaa; Zhaka, 2023).

A impressão 3D e o uso de painéis modulares representam algumas das tendências mais relevantes nesse contexto. Furet et al. (2019) investigaram a viabilidade de paredes produzidas por impressão 3D com concreto e espuma polimérica, obtendo resultados promissores em termos de redução de resíduos e emissões. Já Tamimi et al. (2024) avaliaram o desempenho térmico de paredes impressas, demonstrando coeficientes de transmissão de calor (U-value) inferiores aos de sistemas convencionais.

No campo digital, Truong, Luong e Nguyen (2023) propuseram a integração das ferramentas BIM e BEM, permitindo simulações energéticas precisas desde a fase de projeto. Essa integração facilita a tomada de decisões sustentáveis e a escolha de materiais com base em desempenho térmico e custo de ciclo de vida.

Por sua vez, Franco et al. (2022) destacam que a aplicação das tecnologias da Indústria 4.0 na construção civil viabiliza o monitoramento contínuo dos processos, a rastreabilidade dos materiais e a automação de etapas construtivas — fatores que contribuem diretamente para a sustentabilidade e a eficiência.

Essas inovações, quando associadas ao sistema ICF, podem potencializar seus benefícios, permitindo a fabricação de módulos padronizados, a otimização logística e o controle de qualidade em larga escala.

3.5 Desempenho Ambiental e Indicadores de Sustentabilidade

Os principais indicadores utilizados para medir a sustentabilidade dos sistemas construtivos incluem emissões de CO₂, consumo energético, potencial de aquecimento global (GWP), uso da água e toxicidade humana (Broun et al., 2014; Dickson; Pavia et al., 2021).

De acordo com os resultados analisados na literatura, as emissões de CO₂ são o indicador mais recorrente, aparecendo em cerca de 70% dos estudos, seguidas pelo consumo energético e pelo GWP. Isso demonstra o foco crescente na descarbonização do setor da construção civil, especialmente nas etapas de fabricação dos materiais e operação dos edifícios (Vahidi et al., 2021; Zhang et al., 2025).

Aslani e Hachem-Vermette (2022) observaram que o desempenho energético das edificações depende fortemente do tipo de envoltória, enquanto Babaizadeh et al. (2015) mostraram que o sombreamento e o isolamento de fachadas são determinantes para reduzir o consumo de energia. Ghandi e Burek (2025) reforçam que a escolha de materiais de alta resistência térmica e baixa pegada de carbono é essencial para edificações resilientes e economicamente viáveis.

Por outro lado, Oliveira, Schreiber e Jahno (2024) e Boca et al. (2025) ampliam a discussão sobre sustentabilidade para além dos indicadores ambientais, incorporando os princípios da economia circular e da recuperação de materiais de construção e demolição, fundamentais para a gestão integrada de recursos.

3.6 Perspectivas Futuras e Lacunas de Pesquisa

Embora a literatura revisada demonstre avanços significativos na aplicação da ACV e na adoção do sistema ICF, ainda existem lacunas de pesquisa a serem exploradas. Memari et al. (2014) e Alqahtani et al. (2022) sugerem a necessidade de estudos comparativos entre o ICF e outros sistemas construtivos, considerando diferentes contextos climáticos e escalas de projeto.

Além disso, poucos trabalhos avaliam de forma integrada os aspectos energéticos, econômicos e sociais do ICF. A maioria dos estudos concentra-se em desempenho térmico e emissões de carbono, havendo espaço para análises mais abrangentes que incluam custos de ciclo de vida, conforto ambiental e durabilidade.

Outra lacuna está na falta de padronização dos indicadores e metodologias utilizadas nas ACVs aplicadas ao setor (Howard, 2017; Silva, 2025). Essa heterogeneidade dificulta comparações diretas entre estudos e limita a generalização dos resultados.

Por fim, há oportunidades promissoras na combinação do EPS com novos materiais geopoliméricos, recicláveis e biobasados, o que pode tornar o sistema ICF ainda mais sustentável e adaptável a diferentes realidades construtivas (Inabi et al., 2024; Nilimaa et al., 2023).

4 Método

Este estudo emprega revisão bibliográfica com análises qualitativa e quantitativa. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) avaliou os impactos ambientais do Sistema ICF (*Insulated Concrete Forms*) baseado em Poliestireno Expandido (EPS), com base nos estudos revisados e conforme ISO 14040 e 14044, abrangendo: extração de matérias-primas, fabricação, transporte, uso e descarte. Indicadores incluem emissões de CO₂, consumo energético e potencial de aquecimento global (GWP). Cada estudo foi avaliado pela completude dos dados nessas etapas.

Embora o foco principal da revisão seja o sistema ICF baseado em Poliestireno Expandido (EPS), o levantamento incluiu também estudos que abordam variações do sistema ICF e outros materiais aplicados a soluções construtivas sustentáveis com princípios semelhantes de isolamento e eficiência energética. Entre essas variações destacam-se os sistemas *screen grid* ICF, que reduzem o volume de concreto por meio de cavidades interconectadas; os painéis modulares pré-fabricados com isolamento integrado, voltados à industrialização e montagem rápida; e as combinações híbridas com impressão 3D, que utilizam concreto e espumas poliméricas. Além do EPS, foram identificados trabalhos que empregam materiais alternativos, como o polipropileno expandido (EPP), painéis geopoliméricos e isolantes biobasados ou reciclados, incluindo o reaproveitamento de resíduos de EPS em argamassas.

Essa ampliação de escopo permite uma análise comparativa mais abrangente, identificando tendências e lacunas comuns na literatura sobre sistemas construtivos inovadores.

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados do Portal de Periódicos da Capes, Scopus, Scielo, ScienceDirect e Google Scholar utilizando os seguintes termos-chave: “Insulated Concrete Forms”, “Life Cycle Assessment”, Sustainability, “Civil Construction”, Innovation. Os operadores booleanos “AND” e “OR” foram utilizados para combinar os termos e ampliar o escopo da pesquisa.

A revisão sistemática da literatura incorporou dados quantitativos mensuráveis, incluindo o volume de publicações anuais, a distribuição dos artigos por campos temáticos, o índice de citações por trabalho e a origem geográfica dos autores. Ademais, tabelas, gráficos e percentuais ilustram uma perspectiva numérica para interpretar e expor os achados.

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos abrangeram publicações indexadas em periódicos revisados por pares entre os anos de 2010 e 2025, escritas em inglês ou português. Estudos que não abordassem a ACV aplicada ao Sistema ICF ou que não possuíssem dados suficientes sobre impactos ambientais foram excluídos.

O Portal de Periódicos da Capes apresentou 5 artigos após uma triagem detalhada e aplicação de critérios de exclusão (como duplicidade, acesso aberto, revisado por pares), sendo 3 artigos utilizando as palavras-chave: Insulated Concrete Forms e

Sustainability e 2 artigos utilizando as palavras-chave: Insulated Concrete Forms e Innovation.

A Base de Dados Scopus apresentou 4 artigos utilizando as palavras chave: Civil Construction e Sustainability.

A Base de Dados Scielo apresentou 4 artigos utilizando as palavras chave: Life Cycle Assessment, Sustainability e Civil Construction.

A Base de Dados ScienceDirect apresentou 12 artigos utilizando as palavras chave: Insulated Concrete Forms, Life Cycle Assessment e Sustainability.

A Base de Dados Google Scholar apresentou 78 resultados, utilizando as palavras chave: Insulated Concrete Forms, Life Cycle Assessment e Sustainability e no período de 2020 a 2025. Após triagem nesta base de dados (artigos relevantes, artigos duplicados), restaram 33 artigos.

Após a triagem final em todas as bases de dados (artigos duplicados) foram selecionados 51 artigos no total.

5 Resultados e Discussão

Os resultados obtidos evidenciam a distribuição dos artigos entre diferentes áreas do conhecimento, conforme ilustrado na Figura 2. Observa-se que dezessete artigos (33%) tratam de Avaliação do Ciclo de Vida, Impacto Ambiental e Eficiência Energética, outros dezessete artigos (33%) concentram-se em Sistemas Construtivos Inovadores (ICF, painéis, pré-fabricação e impressão 3D), catorze artigos (27%) abordam a temática de Materiais Sustentáveis e Inovação em Materiais, e três artigos (6%) discutem aspectos relacionados à Legislação, Gestão e Políticas.

Figura 2 - Número de artigos por área de conhecimento

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A figura 3 mostra o número de publicações por ano, sendo que os anos de 2024 e 2025 foram os que tiveram mais publicações (12 e 9, respectivamente), seguidos por 2023 (6 publicações), 2022 (5 publicações), 2020 (4 publicações), 2021 (3 publicações), 2015 e 2014 (2 publicações cada), 2019, 2017, 2016 (1 publicação cada).

Figura 3 - Número de publicações por ano

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos artigos segundo a localização dos países, considerando as afiliações dos autores e os temas abordados nas publicações. Observa-se que Brasil, Índia e Estados Unidos destacam-se como os países com o maior número de publicações, com seis artigos cada, seguidos pela Arábia Saudita, Canadá e China, com quatro artigos cada. Etiópia, Romênia, Reino Unido, Irlanda, Egito, França, Austrália, Marrocos, Itália, Polónia, África do Sul, Indonésia, Bangladesh, Letónia, Emirados Árabes Unidos e Vietnã contribuíram com uma publicação cada um.

Tabela 1 - Artigos por localização

País	Número de Publicações
Brasil	6
Índia	6
Estados Unidos	6
Arábia Saudita	4
Canadá	4
China	4

País	Número de Publicações
Suécia	3
Nigéria	2
Etiópia	1
Romenia	1
Reino Unido	1
Irlanda	1
Egito	1
França	1
Austrália	1
Marrocos	1
Itália	1
Polónia	1
África do Sul	1
Indonésia	1
Bangladesh	1
Letónia	1
Emirados Árabes Unidos	1
Vietnã	1

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

A Tabela 2 mostra o número de citações por artigo. Em alguns artigos não foram localizadas citações, provavelmente por serem muito recentes.

Tabela 2 - Número de Citações por Artigo

Autor(es) e título resumido	N. de Citações
Abera, Yonatan A. — <i>Sustainable building materials</i>	97
Alqahtani, Fahad K. et al. — <i>A comparative assessment of advanced construction systems incorporating green concrete</i>	12
Alshamrani, Othman Subhi; Alshibani, Adel — <i>Automated decision support system for selecting envelope and structural systems</i>	8
Alves, J. L.; et al. — <i>Sustainability in complex projects of civil construction</i>	5
Alwetaishi, M. — <i>Investigation of external insulation materials in hot regions</i>	—
Amiri Fard, Farhad; et al. — <i>Comparative assessment of insulated concrete wall technologies</i>	7
Aslani, Alireza; Hachem-Vermette, Caroline — <i>Energy and environmental assessment of high-performance building envelope in cold climate</i>	13
Babaizadeh, H.; et al. — <i>Life cycle assessment of exterior window shadings</i>	65
Bal, Sasmita; Rani, N. R. Asha — <i>Next generation building materials for energy efficiency</i>	—
Bbosa, Wilfred K.; Odongo, Ernest E. — <i>A review of sustainable concrete construction</i>	4
Boca, Miruna Cristina; Bungau, Constantin C; Hanga-Farcas, Ioana F. — <i>Climate-Conscious Sustainable Practices in Romanian Building Sector</i>	—
Broun, R.; Babaizadeh, H.; Zakersalehi, A.; Menzies, G. F. — <i>Integrated life cycle energy and GHG analysis of exterior wall systems</i>	91
Dickson, T.; Pavia, S.; et al. — <i>Energy performance, environmental impact and cost of insulation materials</i>	11
El-Maghraby, Yosra; et al. — <i>Thermal and structural performances of screen grid ICFs</i>	—
Franco, J. A. B.; Domingues, A. M.; et al. — <i>Sustainability in civil construction sector supported by Industry 4.0</i>	15

Autor(es) e título resumido	N. de Citações
Furet, B.; Poullain, P.; Garnier, S.; et al. — <i>3D printing for construction based on polymer-foam and concrete</i>	26
Gaidhani, Apurv; Tribe, Lauren; Charpentier, Paul — <i>Polystyrene carbon composite foam: critical review</i>	—
Ghandi, Mahsa; Burek, Jasmina — <i>Economic and environmental case for storm-resistant housing</i>	—
Ghosh, Somik; Bigelow, Ben — <i>Comparative analysis of energy efficiency: ICF vs wood-framed construction</i>	—
Gonçalves de Lássio, J. G.; Haddad, A. N. — <i>Life cycle assessment of building construction materials</i>	32
Hossain, Md Sahadat; Therasme, Obste; Crovella, Paul; Volk, Timothy A. — <i>Assessing Environmental Impact of Biobased Exterior Insulation Panel</i>	—
Howard, N. — <i>Environmental assessment & rating – have we lost the plot?</i>	15
Inabi, Omar; Khalil, Abdessamad; Zouine, Abir; Hakkou, Rachid; Benzaazoua, Mostafa; Taha, Yassine — <i>Innovative reuse of phosphate mine waste for eco-friendly bricks</i>	—
Kanagaraj, B.; Kiran, T.; Gunasekaran, J.; Nammalvar, A.; Arulraj, P.; Gurupatham, B. G. A.; Roy, K. — <i>Performance of sustainable insulated wall panels with geopolymers concrete</i>	8
Kumar, Satyam; Puri, Vishal; Aggarwal, M. L. — <i>Review of sustainable building materials for construction industry</i>	6
Labaran, Yahaya Hassan; Mathur, Vivek Shankar; Muhammad, Shehu Usman; Musa, Auwal Alhassan — <i>Carbon footprint management in construction industry: review</i>	5
Ludovice, N. P.; Guiang, J. — <i>Holistic assessment of green buildings in Hong Kong</i>	—
Martinelli, A.; Sciotti, A.; Fatiguso, F.; Fiorito, F.; et al. — <i>Conceptual design of modular EPS formwork for sustainable prefabricated concrete slab</i>	—
Mazur, Łukasz; Szlachetka, Olga; Jeleniewicz, Katarzyna; Piotrowski, Michał — <i>External Wall Systems in Passive House Standard: LCA Analysis</i>	—
Memari, Ali M.; Huelman, Patrick H.; et al. — <i>Residential building construction: state-of-the-art review</i>	122

Autor(es) e título resumido	N. de Citações
Milling, Amrita; Mwasha, Abrahams; Martin, Hector — <i>Exploring full replacement of cement with EPS waste in mortars</i>	3
Muqoffa, Mohamad; Himawan, Kesit; Juwana, Wibawa Endra; Adhi, Rendy — <i>Multifaceted role of construction materials in Javanese vernacular houses</i>	—
Nayem, Naimul Haque — <i>Potential of sustainable materials for green building practices</i>	2
Nilimaa, Jonny — <i>Smart materials and technologies for sustainable concrete construction</i>	—
Nilimaa, Jonny; Gamil, Yaser; Zhaka, Vasiola — <i>Formwork engineering for sustainable concrete construction</i>	—
Nilimaa, Jonny; Zhaka, Vasiola — <i>Overview of smart materials and technologies for concrete construction in cold weather</i>	—
Okeke, F. O. — <i>Review of corncob-based building materials as sustainable solution</i>	—
Oliveira, J. d.; Schreiber, D.; Jahno, V. D. — <i>Circular economy and buildings as material banks</i>	—
Repele, M.; Bazbauers, G. — <i>Life cycle assessment of renewable energy alternatives for building materials</i>	8
Sharma, Shashikant Nishant; Dehalwar, Kavita; Singh, Jagdish; Kumar, Gopal — <i>Prefabrication building construction: thematic analysis</i>	—
Shash, D. A. A.; Alawad, Mohammed — <i>Modern construction methods (MMC) in Saudi Arabia: evaluation aspects and barriers</i>	2
Silva, A. G. P. da — <i>Aplicabilidade de práticas sustentáveis na construção civil: eficiência e impacto ambiental</i>	—
Silva, Augusto de Paula; El Hajj, Thammiris Mohamad; Rusilo, Luiz Carlos — <i>Analysis of Brazilian and foreign mining legislation</i>	1
Talukdar, Shrutismita; Deb, Tomosree; Dutta, Subhrajit — <i>Reducing energy use in unconditioned residential buildings: case study Guwahati</i>	—
Tam, Claire; Miller, Benjamin A.; Liao, Zaiyi; Calder, David; Dernovsek, Robert — <i>Investigation of expanded polypropylene as structural component of panelized wall system</i>	—
Tamimi, Adil Al; Hassan, Habibelrahman; Rodriguez-Ubinas, Edwin; Alhaidary, Haidar; Mansouri, Abraham — <i>Thermal performance of 3D concrete printed walls</i>	—

Autor(es) e título resumido	N. de Citações
Truong, Ngoc-Son; Luong, Duc Long; Nguyen, Quang Trung — <i>BIM to BEM transition for optimizing envelope design</i>	—
Unni, Aishwariaa; Anjali, G. — <i>Evaluation of conventional red bricks with compressed stabilized earth blocks</i>	—
Vahidi, Ehsan; Kirchain, Randolph; Burek, Jasmina; Gregory, Jeremy — <i>Regional variation of GHG mitigation strategies for US building sector</i>	3
Zhang, Xin; Liu, Wenwen — <i>Boosting architectural generation via prompts: report</i>	—
Zhang, Z.; Wang, Z.; Liu, Y.; et al. — <i>Spatiotemporal dynamics and key drivers of carbon emissions in regional construction sectors</i>	—

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

O artigo mais citado é *Residential building construction: state-of-the-art review*, com 122 citações, apresenta um estudo abrangente sobre construção residencial, fornecendo revisão completa das melhores práticas, materiais e tendências, referência essencial na área.

O artigo *Sustainable building materials*, com 97 citações, é altamente citado, indicando que a pesquisa sobre materiais de construção sustentáveis é tema recorrente na área da construção civil.

O artigo *Integrated life cycle energy and GHG analysis of exterior wall systems*, com 91 citações também está entre os mais citados, e destaca análise integrada de energia e emissões de gases de efeito estufa em sistemas de paredes externas, fundamental para estudos de ACV.

Outro artigo bastante citado foi *Life cycle assessment of exterior window shadings*, com 65 citações, pela sua relevância na análise do ciclo de vida de materiais de sombreamento. Esse artigo contribui para decisões sobre sustentabilidade de fachadas e eficiência energética em edifícios residenciais.

O artigo *Life cycle assessment of building construction materials*, com 32 citações, abrange a avaliação de ciclo de vida de materiais construtivos em um complexo habitacional. Esse estudo demonstra foco na redução de impactos ambientais e escolha de materiais sustentáveis, aproximando-se do contexto das construções sociais, ao analisar alternativas de materiais e soluções construtivas voltadas à redução de custos e impactos ambientais em edificações residenciais coletivas.

O artigo *3D printing for construction based on polymer-foam and concrete*, com 26 citações também é relevante, mostrando inovação na construção com impressão 3D e uso de materiais compósitos. Sua importante contribuição se deve à discussão a respeito do potencial de reduzir desperdício e otimizar desempenho estrutural, contribuindo com a circularidade dos materiais.

Os artigos que acumulam de 10 a 20 citações indicam um nível moderado de relevância, possivelmente em nichos mais restritos ou temas subexplorados nas edições mais atuais. O artigo *Sustainability in civil construction sector supported by Industry 4.0*, examina como tecnologias da Indústria 4.0 podem melhorar a sustentabilidade na construção civil, destacando a integração de digitalização e eficiência ambiental. O artigo *Environmental assessment & rating – have we lost the plot?* Critica as metodologias de

avaliação ambiental e certificação de construções verdes, provocando reflexão sobre práticas de rating ambiental. O artigo *Energy and environmental assessment of high-performance building envelope in cold climate* estuda envelopes de alta performance em climas frios, mostrando importância de eficiência energética e impactos ambientais em regiões específicas. O artigo *A comparative assessment of advanced construction systems incorporating green concrete* utiliza análise de custo de ciclo de vida para examinar a incorporação de concreto verde (LWPAC) em diferentes sistemas de construção, identificando opções ótimas e destacando benefícios para sustentabilidade e eficiência. O artigo *Energy performance, environmental impact and cost of insulation materials* avalia desempenho energético e ambiental de isolantes, sendo útil para projetos de construção sustentável e escolha de materiais isolantes mais eficientes.

Os artigos com menos de 10 citações, embora apresentem menor impacto bibliométrico, contribuem para a compreensão detalhada de aspectos específicos do Sistema ICF e materiais sustentáveis. Entre eles destacam-se estudos focados em inovação construtiva, desempenho térmico, eficiência energética e avaliação ambiental de componentes específicos. Esses estudos oferecem informações complementares e específicas, essenciais para o mapeamento completo da ACV no Sistema ICF baseado em EPS, destacando soluções inovadoras, eficiência energética e aproveitamento de materiais recicláveis. Mesmo com menor número de citações, eles enriquecem a base de conhecimento ao detalhar alternativas tecnológicas e regionais, reforçando a importância de considerar uma gama diversa de estudos para avaliações de ciclo de vida e sustentabilidade em construção civil.

A figura 4 apresenta a distribuição dos artigos conforme o tipo de material ou componente construtivo abordado nas pesquisas analisadas.

Figura 4 - Distribuição por componente/material analisado

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Observa-se uma predominância de estudos envolvendo o poliestireno expandido (EPS), que representa aproximadamente 43% do total das publicações. Esse resultado evidencia o crescente interesse da comunidade científica no potencial do EPS como elemento estrutural e isolante térmico em sistemas construtivos inovadores, especialmente no contexto do ICF (*Insulated Concrete Forms*).

Em seguida, os estudos que tratam do concreto convencional e de alto desempenho correspondem a cerca de 35%, demonstrando que, embora seja um material amplamente consolidado, ainda há espaço para avanços quanto à redução de impactos ambientais e incorporação de aditivos sustentáveis.

Os painéis pré-fabricados e sistemas modulares somam cerca de 16% das publicações, revelando uma tendência emergente voltada à industrialização da construção civil e à busca por soluções com menor geração de resíduos. Finalmente, a categoria outros materiais (6%) inclui investigações sobre alternativas menos difundidas, como compósitos à base de madeira, fibras vegetais e polímeros reciclados.

Essa distribuição reforça a importância do EPS e dos sistemas híbridos com concreto na atual agenda de pesquisa sobre sustentabilidade e eficiência energética na construção civil, especialmente nas linhas que envolvem análise de ciclo de vida (ACV) e desempenho térmico e estrutural.

A figura 5 evidencia os principais indicadores ambientais empregados nas pesquisas sobre sustentabilidade e desempenho ambiental de sistemas construtivos.

Figura 5 - Indicadores ambientais mais utilizados

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Observa-se que as emissões de CO₂ aparecem como o indicador mais recorrente, presente em 35 estudos (69%), o que demonstra o foco da literatura em mensurar o impacto direto das construções sobre o potencial de aquecimento global. Em seguida, o consumo energético é reportado em 30 artigos (59%), refletindo a preocupação com a eficiência energética ao longo do ciclo de vida das edificações.

O potencial de aquecimento global (GWP), embora relacionado às emissões de CO₂, é tratado de forma mais abrangente em 28 publicações (55%), pois considera gases de efeito estufa equivalentes. Já o uso da água é citado em 12 estudos (24%), mostrando uma crescente atenção a indicadores de pegada hídrica, especialmente em regiões áridas

ou de escassez. Por fim, outros indicadores — como acidificação, eutrofização e toxicidade humana — aparecem em 8 análises (16%), reforçando o caráter multidimensional da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) aplicada à construção civil.

Esses resultados indicam uma predominância de métricas associadas às emissões e ao consumo de energia, alinhadas às metas globais de descarbonização e eficiência ambiental, mas também revelam a necessidade de ampliar o uso de indicadores complementares para capturar de forma mais completa os impactos ambientais dos materiais e sistemas construtivos inovadores, como o ICF (*Insulated Concrete Forms*).

6 Considerações finais

A revisão de literatura realizada sobre a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) aplicada ao sistema ICF (*Insulated Concrete Forms*) baseado em Poliestireno Expandido (EPS) permitiu identificar avanços significativos e tendências consistentes no campo da construção civil sustentável. A análise de 51 artigos publicados entre 2010 e 2025 revelou que o tema vem ganhando destaque crescente na comunidade científica, acompanhando a expansão das pesquisas voltadas à eficiência energética, à redução das emissões de CO₂ e ao uso de materiais inovadores.

Os resultados mostraram que cerca de 33% das publicações concentram-se em estudos de ACV, impacto ambiental e eficiência energética, evidenciando a importância dessa metodologia como instrumento para quantificar e comparar os efeitos ambientais de diferentes sistemas construtivos. Outros 33% abordam sistemas construtivos inovadores, com ênfase em tecnologias como o ICF, painéis pré-fabricados e impressão 3D — evidência do papel da inovação na busca por sustentabilidade e produtividade no setor.

A predominância do EPS (43%) como material analisado confirma seu potencial técnico e ambiental, sobretudo pela sua capacidade de isolamento térmico e pela leveza estrutural. Essa combinação permite reduzir perdas energéticas e otimizar o desempenho térmico das edificações, aspectos diretamente associados às metas de descarbonização da construção civil. Além disso, estudos indicam viabilidade de reutilização e reciclagem do EPS, o que reforça sua adequação à lógica da economia circular. Ainda que a amostra contenha estudos envolvendo outros materiais e sistemas construtivos inovadores, o EPS se destaca como o material mais recorrente, reforçando sua relevância técnica e ambiental no contexto do sistema ICF.

Os indicadores mais utilizados nos estudos — emissões de CO₂, consumo energético e potencial de aquecimento global (GWP) — refletem a centralidade das métricas relacionadas à eficiência energética e à mitigação de gases de efeito estufa. No entanto, observou-se menor presença de indicadores complementares, como uso da água, acidificação e toxicidade humana, o que indica a necessidade de ampliar as dimensões avaliadas nas futuras aplicações da ACV.

Do ponto de vista geográfico, a presença equilibrada de publicações provenientes de países como Brasil, Índia, Estados Unidos, Canadá e China demonstra que a sustentabilidade na construção é um tema global e interdisciplinar. Essa diversidade geográfica enriquece a literatura, mas também aponta para a necessidade de adaptar metodologias de ACV às realidades climáticas e socioeconômicas específicas de cada região.

Outro ponto relevante é o papel das tecnologias digitais e da industrialização na consolidação de práticas construtivas sustentáveis. A integração de ferramentas como

BIM e BEM, aliada a métodos construtivos industrializados e à impressão 3D, reforça a capacidade do setor de evoluir para processos mais precisos, rastreáveis e com menor desperdício. Tais avanços convergem com os princípios da Indústria 4.0, aproximando a construção civil de um modelo produtivo inteligente e sustentável.

Em síntese, os resultados demonstram que o sistema ICF baseado em EPS constitui uma alternativa tecnicamente viável e ambientalmente vantajosa para edificações de baixo impacto, atendendo a critérios de conforto térmico, eficiência energética e racionalização construtiva. Entretanto, as análises também indicam lacunas de pesquisa, como a necessidade de padronização metodológica das ACVs, ampliação dos indicadores de sustentabilidade e realização de ensaios experimentais integrados que abordem o ciclo completo de vida das edificações.

Dessa forma, conclui-se que o ICF baseado em EPS se posiciona como uma das soluções mais promissoras no contexto da construção civil sustentável, com potencial de contribuir para a redução das emissões de carbono e o avanço de práticas construtivas alinhadas à economia circular. Contudo, a consolidação desse sistema como referência em sustentabilidade requer a continuidade de estudos empíricos e comparativos que validem seu desempenho ambiental, econômico e social em diferentes cenários e escalas de aplicação.

Referências

ABERA, Y. A. Sustainable building materials: A comprehensive study on eco-friendly alternatives for construction. **Composites and Advanced Materials**, v. 33, p. 26349833241255957, 2024.

ALQAHTANI, F. K. et al. A comparative assessment of advanced construction systems incorporating green concrete. **Journal of Construction Engineering and Management**, Reston, v. 148, n. 9, p. 04022083, set. 2022.

ALSHAMRANI, O. S.; ALSHIBANI, A. Automated decision support system for selecting the envelope and structural systems for educational facilities. **Elsevier Building and Environment**, v. 181, p. 106993, 2020.

ALVES, J. L.; et al. Sustainability in complex projects of civil construction: bibliometric and bibliographic review. **Revista Gestão & Produção**, v. 28, e5389, 2021.

ALWETAISHI, M. Investigation of the use of external insulation materials in domestic buildings in hot regions considering various window-to-wall ratios (WWR). **Case Studies in Thermal Engineering**, v. 74, p. 106900, 2025.

AMIRI FARD, F.; JAFARPOUR, A.; NASIRI, F. Comparative assessment of insulated concrete wall technologies and wood-frame walls in residential buildings: a multi-criteria analysis of hygrothermal performance, cost, and environmental footprints. **Advances in Building Energy Research**, v. 15, n. 4, p. 466-498, 2021.

ASLANI, A.; HACHEM-VERMETTE, C. Energy and environmental assessment of high-performance building envelope in cold climate. **Energy and Buildings**, v. 260, p. 111924, 2022.

BABAIZADEH, H.; HAGHIGHI, N.; BROUN, R.; ASADI, S. Life cycle assessment of common materials used for exterior window shadings in residential buildings. **Procedia Engineering**, v. 118, p. 794–801, 2015.

BAL, S.; RANI, N. R. A. Next generation building materials for energy efficiency and climate responsive design. **Discover Applied Sciences**, Cham, v. 7, art. 796, 2025.

BBOSA, W. K.; ODONGO, E. E. A review of sustainable concrete construction: strategies, advancements, and future directions. **Eur. J. Theor. Appl. Sci.**, v. 2, n. 3, p. 343-352, 2024.

BOCA, M. C.; BUNGAU, C. C; HANGA-FARCAS, I. F. Climate-Conscious Sustainable Practices in the Romanian Building Sector. **MDPI. Buildings**, v. 15, n. 12, p. 2106, 2025.

BROUN, R.; BABAIZADEH, H.; ZAKERSALEHI, A.; MENZIES, G. F. Integrated life cycle energy and greenhouse gas analysis of exterior wall systems for residential buildings. **Sustainability**, v. 6, n. 12, p. 8592–8603, 2014.

DICKSON, T.; PAVIA, S.; et al. Energy performance, environmental impact and cost of a range of insulation materials. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 140, p. 110752, 2021.

EL-MAGHRABY, Y.; TARABIEH, K.; SHARKASS, M.; MASHALY, I.; FAHMY, Ezzat. Thermal and structural performances of screen grid insulated concrete forms (SGICFs) using experimental testing. **Buildings**, v. 14, n. 9, p. 2599, 2024.

FRANCO, J. A. B.; DOMINGUES, A. M.; AFRICANO, N. A.; DEUS, R. M.; BATTISTELLE, R. A. G. Sustainability in the civil construction sector supported by Industry 4.0 technologies: challenges and opportunities. **Infrastructures**, v. 7, n. 3, p. 43, 2022.

FURET, B.; POUILLAIN, P.; GARNIER, S.; et al. 3D printing for construction based on a complex wall of polymer-foam and concrete. **Additive Manufacturing**, v. 28, p. 100-110, 2019.

GAIDHANI, A.; TRIBE, L.; CHARPENTIER, Paul. Polystyrene carbon composite foam with enhanced insulation and fire retardancy for a sustainable future: critical review. **Journal of Cellular Plastics**, London, v. 59, n. 5-6, p. 419-453, 2023.

GHANDI, M.; BUREK, J. The economic and environmental case for storm- resistant American housing: a comparison of Florida’s 2023 building code-compliant and conventional single-family house designs. Taylor & Francis. **Sustainable and Resilient Infrastructure**, p. 1-18, 2025.

GHOSH, S.; BIGELOW, B. Comparative Analysis of Energy Efficiency: Insulated Concrete Form vs. Wood-Framed Residential Construction. **Buildings**, v. 15, n. 5, p. 804, 2025.

GONÇALVES DE LASSIO, J. G.; HADDAD, A. N. Life cycle assessment of building construction materials: case study for a housing complex. **Revista de la Construcción**, v. 15, n. 2, p. 69–77, 2016.

HOSSAIN, Md S.; THERASME, O.; CROVELLA, P.; VOLK, T. A. Assessing the Environmental Impact of Biobased Exterior Insulation Panel: A Focus on Carbon Uptake and Embodied Emissions. **Energies**, v. 17, n. 14, p. 3406, 2024.

HOWARD, N. Environmental assessment & rating – have we lost the plot? **Procedia Engineering**, v. 180, p. 640–650, 2017.

INABI, O.; KHALIL, A.; ZOUINE, A.; HAKKOU, R.; BENZAAZOUA, M.; TAHA, Y. Investigation of the innovative combined reuse of phosphate mine waste rock and phosphate washing sludge to produce eco-friendly bricks. MDPI. **Buildings**, v. 14, n. 9, p. 2600, 2024.

KANAGARAJ, B.; KIRAN, T.; GUNASEKARAN, J.; NAMMALVAR, A.; ARULRAJ, P.; GURUPATHAM, B. G. A.; ROY, K. Performance of sustainable insulated wall panels with geopolymer concrete. **Materials**, v. 15, n. 24, p. 8801, 2022.

KUMAR, S.; PURI, V.; AGGARWAL, M. L. Review of sustainable building materials for construction industry. **International Journal of Technical Research & Science**, v. 5, n. 10, p. 1-8, 2020.

LABARAN, Y. H.; MATHUR, V. S.; MUHAMMAD, S. U.; MUSA, A. A. Carbon footprint management: A review of construction industry. **Cleaner Engineering and Technology**, v. 9, p. 100531, 2022.

LUDOVICE, N. P.; GUIANG, J. Towards a holistic and reflexive assessment of green buildings and technological landscapes in Hong Kong. **Energy Research & Social Science**, v. 127, p. 104235, 2025.

MARTINELLI, A.; SCIOTI, A.; FATIGUSO, F.; FIORITO, F.; et al. Conceptual design of a modular Expanded Polystyrene (EPS) formwork for sustainable prefabricated concrete slab. **MATEC Web of Conferences**, v. 403, p. 05004, 2024.

MAZUR, Ł.; SZLACHETKA, O.; JELENIEWICZ, K.; PIOTROWSKI, M. External Wall Systems in Passive House Standard: Material, Thermal and Environmental LCA Analysis. **Buildings**, v. 14, n. 3, p. 742, 2024.

MEMARI, A. M.; HUELMAN, P. H.; IULO, L. D.; LAQUATRA, J.; MARTIN, C.; McCOY, A.; NAHMENS, I.; WILLIAMSON, T. Residential building construction: State-of-the-art review. **Journal of Architectural Engineering, Reston**, v. 20, n. 4, p. B4014005, 2014.

MILLING, A.; MWASHA, A.; MARTIN, H. Exploring the full replacement of cement with expanded polystyrene (EPS) waste in mortars used for masonry construction. Elsevier. **Construction and Building Materials**, v. 253, p. 119158, 2020.

MUQOFFA, M.; HIMAWAN, K.; JUWANA, W. E.; ADHI, R. Multifaceted role of construction materials in Javanese vernacular houses. **ISVS e- Journal**, v. 11, p. 60-95, 2024.

NAYEM, N. H. The potential of sustainable materials for green building practices. **American Journal of Civil Engineering**, v. 11, n. 3, p. 30-35, 2023.

NILIMAA, J. Smart materials and technologies for sustainable concrete construction. **Developments in the Built Environment**, v. 15, p. 100177, 2023.

NILIMAA, J.; GAMIL, Y.; ZHAKA, V. Formwork engineering for sustainable concrete construction. **Civil Eng**, v. 4, n. 4, p. 1098-1120, 2023.

NILIMAA, J.; ZHAKA, V. An overview of smart materials and technologies for concrete construction in cold weather. **Eng, Basel**, v. 4, n. 2, p. 1550-1580, 2023.

OKEKE, F. O. A review of corncob-based building materials as a sustainable solution for the building and construction industry. **Hybrid Advances**, v. 6, p. 100269, 2024.

OLIVEIRA, J. d.; SCHREIBER, D.; JAHNO, V. D. Circular Economy and Buildings as Material Banks in Mitigation of Environmental Impacts from Construction and Demolition Waste. **Sustainability**, v. 16, n. 12, p. 5022, 2024.

REPELE, M.; BAZBAUERS, G. Life cycle assessment of renewable energy alternatives for replacement of natural gas in building material industry. **Energy Procedia**, v. 72, p. 127–134, 2015.

SHARMA, S. N.; DEHALWAR, K.; SINGH, J.; KUMAR, G.. Prefabrication Building Construction: A Thematic Analysis Approach. In: **Proceedings of the 3rd International Conference on Advances in Concrete, Structural, & Geotechnical Engineering**. Singapura: Springer, 2024. p. 405-428.

SHASH, D. A. A.; ALAWAD, Mohammed. Modern construction methods (MMC) in Saudi Arabia: evaluation aspects and barriers. **Journal of Engineering and Architecture**, v. 8, n. 2, p. 50-65, 2020.

SILVA, A. G. P. da. Aplicabilidade de práticas sustentáveis na construção civil: análise da eficiência e impacto ambiental. **Revista de Gestão Social e Ambiental (RGSA)**, v. 19, n. 4, p. 1–17, 2025.

SILVA, A.de P.; EL HAJJ, T. M.; RUSILO, L. C. Analysis of Brazilian and foreign mining legislation. **HOLOS**, Natal, v. 36, n. 3, p. 1-12, 2020.

TALUKDAR, S.; DEB, T.; DUTTA, S. Reducing the Energy Use in Unconditioned Residential Buildings in a Warm Humid Climate: A Case Study in Guwahati, India. **Journal of Structural Design and Construction Practice**, Reston, v. 30, n. 4, p. 05025007, 2025.

TAM, C.; MILLER, B. A.; LIAO, Z.; CALDER, D.; DERNOVSEK, R. An investigation of expanded polypropylene as structural component of panelized wall system. In: **Proceedings of the 7th International Conference on Building Energy and Environment** (COBEE 2022). Singapura: Springer, p. 737-746, 2023.

TAMIMI, A. A.; HASSAN, H.; RODRIGUEZ-UBINAS, E.; ALHAIDARY, H.; MANSOURI, A. Thermal performance of 3D concrete printed walls: Calculated and in-situ measured U-values. Taylor & Francis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 23, n. 6, p. 1903-1915, 2024.

TRUONG, N.; LUONG, D. L.; NGUYEN, Q. T. BIM to BEM transition for optimizing envelope design selection to enhance building energy efficiency and cost-effectiveness. MDPI. **Energies**, v. 16, n. 10, p. 3976, 2023.

UNNI, A.; ANJALI, G. Evaluation of conventional red bricks with compressed stabilized earth blocks as alternate sustainable building materials in Indian context. In: **Proceedings of the International Conference on Innovative Technologies for Clean and Sustainable Development** (ICITCSD-2021). Singapura: Springer, p. 253-266. 2022.

VAHIDI, E.; KIRCHAIN, R.; BUREK, J.; GREGORY, J. Regional variation of greenhouse gas mitigation strategies for the United States building sector. Elsevier. **Applied Energy**, v. 302, p. 117527, 2021.

ZHANG, X.; LIU, W. **Boosting architectural generation via prompts**: report. arXiv preprint arXiv:2404.15971, 2024.

ZHANG, Z.; WANG, Z.; LIU, Y.; et al. Spatiotemporal dynamics and key drivers of carbon emissions in regional construction sectors: Insights from a Random Forest Model. **Cleaner Environmental Systems**, v. 16, p. 100257, 2025.